

MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARINING PISHIB ETILISHI VA PISHISH BOSQICHLARI

¹I.I. Mamatkulov, ²Sh.Sh. Ergashova

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti, q.x.f.f.d., (PhD), ²Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212412>

Annotatsiya. Maqolada, meva-sabzavot mahsulotlarini markazlashgan omborxonalarda saqlashda pishib etilish va pishish bosqichlarida kechadigan jarayonlar yoritilgan. Ushbu qishloq xo‘jalik xom-ashyo mahsulotlari eksporti, ichki bozor talablari, fermentatsiya va biokimyoviy o‘zgarishlarning sifatga ta‘sirini ilmiy asoslari qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: meva-sabzavot, saqlash, qayta ishlash, etilish, pishish, fermentatsiya, biokimyoviy o‘zgarishlar.

Аннотация. В статье описываются основные этапы созревания и дозревания плодовоовощных культур при централизованых условиях хранения экспорта и внутреннего рынка, этапы изменения процессов ферментации и биохимических изменений при хранении сельхозсырья.

Ключевые слова: плодово-овощы, хранения, переработка, созревание, дозревание, ферментация, биохимические изменения.

Abstract. The article describes the main stages of ripening and ripening of fruits and vegetables under centralized storage conditions for export and domestic markets, stages of changes in fermentation processes and biochemical changes during storage of agricultural raw materials.

Keywords: fruits and vegetables, storage, processing, ripening, ripening, fermentation, biochemical changes.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, shu jumladan, meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlashni yo‘lga qo‘yish orqali ishlab chiqaruvchi (fermer xo‘jaligi) uchun qo‘shimcha barqaror daromad manbai yaratiladi. Mahsulotni qayta ishlash orqali unga qo‘shimcha qiymat qo‘shiladi, ya‘ni mahsulotning qiymati ortib boradi. Mahsulotni qayta ishlash darajasi turlicha, ya‘ni dastlabki qayta ishlash yoki chuqur qayta ishlash bo‘lishi mumkin. Dastlabki qayta ishlashga quritish kabi oddiy amaliyotlar kirsam, chuqur qayta ishlash mahsulotga bir necha bosqichlarda ishlov berish, ya‘ni konservatsiya qilish, sharbat olish, qadoqlash kabi amaliyotlarni o‘z ichiga oladi.

Qayta ishlashni yo‘lga qo‘yishni rejalashtirgan xo‘jalik yoki tadbirkorlar, avvalo, o‘z atrofida xomashyo bazasining etarli bo‘lishiga va mavjud xomashyo hajmidan kelib chiqqan holda xarid qilib, o‘rnatiladigan qayta ishlash uskunasining quvvatini to‘g‘ri tanlanishiga e‘tibor qaratishlari lozim bo‘ladi.

Yana bir asosiy jihat, ishlab chiqarilgan mahsulot uchun bozor masalasidir. Ya‘ni, ishlab chiqarilgan mahsulot tashqi bozorda yoki (eksport) ichki bozorda sotiladimi, buni aniq rejalashtirish kerak.

Agar ishlab chiqariladigan mahsulot eksport qilinadigan bo‘lsa, sotib oluvchi davlatning standart talablariga to‘liq javob berishi, shuningdek, mahsulot ham narx jihatidan, ham sifat jihatidan raqobatbardosh bo‘lishi lozim. Bu omillar ichki bozorga mahsulot sotishda ham juda muhim hisoblanadi. Aks holda qayta ishlovchi faqat ombor uchun mahsulot ishlab chiqaradi va kutgan natijasiga erishmaydi.

Yetilish jarayonida meva va sabzavotda organik moddalar yig‘ilib boradi. Ular fermentlar

ta'siri ostida biokimyoviy o'zgarishlarga duch keladi. Buning natijasida o'simlik to'qimasi va kimyoviy tarkibining uzluksiz o'zgarishlari ro'y beradi.

Organik moddalar kelishiga qarab mevalar shakllanadi va ularning o'lchami o'sib boradi. Ayni vaqtda mevalardagi urug'lar va danaklar ham etilib boradi. Bunda xom-ashyo kimyoviy tarkibida quyidagi o'zgarishlar kuzatiladi. Pektin moddalarning umumiy miqdori ko'payadi. Urug'li mevalarda protopektin miqdori kamayadi va eruvchan pektinning miqdori ortib boradi. Danakli meva va ayrim rezavorlarda (qora qorag'at) pektin moddalarining mutloq o'sishida ularning foiz miqdori kamayadi. Olcha, gilos, smorodinada meva pishishi sari protopektin miqdori ortib boradi. Bu hol o'rik va olxo'rilarning ham ayrim navlarida kuzatiladi, ayni holda boshqa navlarida eruvchan pektin miqdori ko'payishi kuzatiladi.

O'simlik bargidan mevaga kelib tushadigan qandlar kraxmal va boshqa polisaxaridlar hosil qiladi, keyinchalik ular yana qandga aylanadi. Ko'k no'xat, qo'zoqli loviya, jo'xori donlarida etilish jarayonida qandlar kraxmalga aylanadi.

Bodring o'z tarkibidagi maksimal miqdordagi qandni pishib etilmasdan yig'adi.

O'rik, shaftoli, olxo'rida etilish vaqtida monosaxaridlardan saxaroza sintez qilinadi. Poliz sabzavotlarida avval glyukoza paydo bo'ladi, so'ngra u fruktozaga aylanadi, pishishning oxirgi kunlarida esa saxaroza yig'iladi.

Tomat pishishi davomida xom tomat tarkibidagi saxaroza gidrolizlanadi va monosaxaridlariga aylanadi.

Meva va sabzavotlarning kislotaliligi asta kamayib boradi, shaftoli va gilosda ular pishib borishi natijasida ortadi. Pishmagan uzumda ko'plab erkin uzum kislotasi mavjud, meva pishganda u vinnokisliy kaliyga aylanadi. Meva pishib o'tsa uglevodlar parchalanishi hisobiga kislotalar miqdori oshishi mumkin.

Pishib etilish davomida meva va sabzavotda aromatik, ranglovi moddalar va vitaminlar yig'iladi.

Uzum pishishi natijasida undagi oshlovchi moddalar miqdori kamayadi. Ziravorlar gullash davrida maksimal miqdorda efir moylariga ega bo'ladi.

Meva pishish vaqtida ularning hujayralarida qaytmas o'zgarishlar ro'y beradi, turgor holati buziladi; to'qima yumshab, ilvillab qoladi va mikroorganizmlar osonlikcha ta'sir ko'rsata oladigan bo'ladi; murakkab organik moddalar oddiyoqqa aylanadi, qandlar miqdori kamayadi.

Mevaning fizologik etukligi uning tarkibida etilgan urug'lari borligi bilan tavsiflanadi.

Iste'molbop etuklik bosqichida meva bevosita iste'mol qilinish uchun yaroqli bo'ladi.

Texnik etuklik bosqichidagi meva va sabzavot konserva mahsulotining eng yaxshi sifatini ta'minlaydi. Texnik etuklik tushunchasi nisbiy. Bu ko'rsatkich nafaqat xom-ashyo naviga, balki uning ishlatilish sohasiga ham bog'liq hisoblanadi.

Mevaning texnik etuklik alomatlari quyidagilarga bog'liq; o'lchami, zichligi, rangi, mazasi, ta'mi, konsistensiyasi hamda urug'ning rivojlanganligi.

Yetilgan urug'lar ba'zan meva pishib o'tganidan dalolat beradi. Meva va sabzavotning zichligi unda kraxmal yig'ilganligini tavsiflaydi, demak, no'xat va jo'xori pishganligini ham.

Pishib etilmagan meva va sabzavot ko'p holda yashil rangga ega. Ba'zan meva rangiga qarab uning pishib pishganligi yoki o'tganligi ta'kidlanadi. Masalan, bodring va baqlajon pishib o'tsa ularning rangi sarg'ayadi. Pishish darajasiga qarab meva va sabzavotning konsistensiyasi o'zgaradi. Bu ko'rsatkich organoleptik usulda yoki mevaga igna suqish va uni ezish yo'li bilan aniqlanadi.

Pishish darajasini aniqlash uchun kimyoviy ko'rsatkich ham mavjud. Etilen paydo bo'lishi mevaning pishib o'tishidan dalolat beradi.

Demak, meva-sabzavot mahsulotlarining pishib etilish bosqichlarini to‘g‘ri begilash va ilmiy jihatdan boshqarish, mahsulotlar sifati, hajmini saqlanishiga hamda yuqri daromad olishning negizi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Джураев Х.Ф., Додаев К.О., Чориев А.Ж Технология переработки бахчевых культур М.: Из-во «Пищевая промышленность». Ж. Хранение и переработка селхозсырья, № 9. 2001.
2. Додаев К.О., Абдукадиров И.Т., Джураев Х.Ф., Додаева Д.К. и др. Особенности переработки бахчевых культур. М.: Пищевая промышленность. № 11, 2002. -С.40.
3. Эшматов Ф.Х., Додаев К.О., Хасанов Х.Т. Переработка плодов гранаты на соки и концентраты. «Пиво и напитки». М.: ООО «Пищепромиздат», № 2, 2005. - С. 46-47.
4. Додаев К.О. Перспективы использования отходов при переработке томатов //Узбекский химический журнал. № 2, 2001. -С.53-55.
5. Додаев К.О. Пути снижения энергозатрат, сокращение потер сырья и использование вторичного сырья при переработке томатов // Олий ўқув юртлари ахбороти. Химия – биология фанлари. № 1. 2001. С. 3-9.
6. Шобингер У. Плодово-ягодные и овощные соки. -М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. С. 472.